

越南汉语本土教材《汉语》中的 中国形象呈现研究

A Study on the Representation of Chinese Image in the Vietnamese Local Chinese Textbook *Hanyu*

陈香¹

Xiang CHEN

中央财经大学国际文化交流学院

School of International Cultural Exchange, Central University of Finance and Economics, China

chenxiang@cufe.edu.cn

[越南] 黄悦儿²

Thi Nhi HOANG

中央财经大学国际文化交流学院

School of International Cultural Exchange, Central University of Finance and Economics, China

hoangthinhi198@gmail.com

摘要 本研究采用费尔克劳批评话语分析的三维框架,首先从内容维度和形象色彩维度对《汉语》教材中的文化点进行统计与分析,继而考察教材中中国形象的呈现方式及关键词语义网络分布情况。在全面描述和分析《汉语》呈现的中国形象基础上,进一步探讨其话语实践和社会实践维度,阐述中国形象分布的信息来源与社会原因。最后,基于《汉语》教材的案例分析,提出在本土化汉语教材中构建国家形象的编写建议。通过量化数据分析与质性文本阐释相结合的研究方法,该研究不仅丰富了教材中国家形象的研究方法,也为国别化中文教材中的国家形象建构提供借鉴作用。

关键词 越南本土教材; 中国形象; 三维话语分析

Abstract This paper adopts the three-dimensional analysis method from Fairclough's critical discourse analysis. First, it conducts a statistical and analytical examination of the cultural elements in *Hanyu* from the perspectives of content dimension and image color dimension. Subsequently, it delves into the representation modes and word cloud distribution of China's image within this textbook series. Based on a comprehensive description and analysis of the Chinese image in the local Chinese textbook, it discusses the discursive and social practices of the Chinese image presentation in *Hanyu*, elaborating on the sources of information and social reasons for the distribution of the Chinese image. Finally, taking *Hanyu* as an example, it moves to the implications for writing the Chinese image in local Chinese language textbooks. This study combines quantitative data analysis with qualitative text interpretation, hoping to enrich the existing research methods on the Chinese image in textbooks and provide a

收稿日期: 2024-05-26

作者简介: ¹ 陈香, 中央财经大学国际文化交流学院副教授。

² [越南] 黄悦儿, 中央财经大学国际文化交流学院研究生。

基金项目: 世界汉语教学学会全球中文教育主题学术活动计划项目“学术汉语写作教学中的动态评估模式研究”(SH23Y16)阶段性成果。

reference for studying China's national image in the context of localized Chinese language teaching materials.

Keywords Vietnamese local textbooks; Chinese image; Three-dimensional discourse analysis

引言

近年来，国家形象研究逐渐成为学界的热点问题。在国际中文教育领域，学者们主要聚焦于中国出版汉语教材中的中国形象构建（朱勇、张舒，2018；刘熠辉，2021等）。与此同时，一些学者将研究视角延伸至国别化本土教材中的中国形象呈现（郑超然，2018；池晓兰，2019等），有的研究采用文本分析法（丁武科，2022），有的研究则着重关注教材中的中国人物形象（彭增安，2015）。然而，这些研究在形象呈现的原因分析方面尚有不足，并且较少通过定量与定性结合的方法探讨国别化教材中的中国形象。这一研究现状为本研究提供了重要的学术探索空间。本文将基于诺曼·费尔克劳（Norman Fairclough）的三维话语分析框架，以越南国民教育体系本土汉语教材《汉语》为研究对象，重点探讨以下问题：该教材呈现了怎样的中国形象？其中国形象建构在要素上是否完整和准确？背后的成因是什么？基于分析结果，如何为国别化汉语教材的中国形象编写提供启示与建议？本研究旨在填补越南本土汉语教材研究的空白，为国别化教材的中国形象建构提供借鉴。

一、《汉语》中的中国形象呈现判断依据

“教材中的文化符号包含社会意义，国际中文教材中的中国文化符号致力于展现中国社会的过去与现状，变化与发展，对其展开的研究，能够了解教材致力于展现的中国形象。”

（王陈欣，2021）。本研究以越南中学汉语教材《汉语》中体现中国文化符号的内容为研究对象，以教育部中外语言交流合作中心主编的《国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架》（以下简称《参考框架》）为依据，对该教材所呈现的中国形象进行量化统计与内容分析。采用《参考框架》主要基于以下两点考量：首先该框架是目前中国官方发布的最新、最具权威性的文化教学指南，其内容经过了专家学者的系统论证，得到了学术界和教育界的普遍认可。其次，《参考框架》针对小学、中学、大学的不同学段设置了对应标准，而《汉语》是越南教育部面向本地中学生编写的系列教材，因此以《参考框架》为依据，能够全面考察《汉语》教材的中国形象分布情况。

《汉语》教材的最新版本被选为研究对象，主要原因如下：《汉语》教材作为越南教育部官方编写出版的唯一指定中文教科书，在越南公立中学汉语教育中具有不可替代的权威地位。该教材自2002年问世以来，通过有效整合越南国情与汉语教学需求，已成为越南汉语教育领域公认的经典汉语本土教材。其广泛的社会应用度和专业认可度使之成为研究越南汉语教育体系的理想样本。研究通过深入分析《汉语》教材中中国形象的构成要素，使大家能更好理解越南汉语教育中的文化因素和语言教育策略。

《汉语》共分为7册，采用分级编排体系，《汉语》6-9册适用于初中一到四年级，10-12册适用于高中一到三年级，主编 Nguyễn Hữu Cầu，出版于越南教育出版社。需说明的是，

《汉语》1-5 尚未出版发行,故不在本研究讨论范围之内。该教材体系配套出版有《初高中汉语课程大纲》及《汉语——教师用书》等教学指导用书,但未配备专门的练习册。《汉语》教材各册的主要形式相同,均包含课文主体、课文注释、生词表、语法/语言点以及配套练习等基本模块。不同之处在于初中阶段的教材未设置课后阅读环节,而高中阶段教材增设了该模块。本研究的统计范围包括教材中的课文文本、课文注释、语法/语言点注释以及练习。生词部分已整合在课文统计范畴内,故未将其单独列为统计对象。

本研究通过比对,确认《参考框架》的适用性,并以此为标准分析《汉语》中的中国形象,《参考框架》中的两个重要的概念——教学内容点和文化点将被本文所采纳。教学内容点指的是在中文教学活动中展开教学的具体内容,而文化点则是教学内容点的具体表现,常通过词语或词组的形式呈现。据统计,《汉语》教材共包含 44 个教学内容点,约占《参考框架》87 个教学内容点总量的一半。基于《参考框架》的标准,本研究《汉语》所反映的 299 个文化点的相关特点,将在后续章节进行详细分析。

研究方法采用费尔克劳的三维话语分析模式。三维话语分析模式是一种在社会学、语言学和新闻学等领域具有重要地位的批评话语分析方法,被国内外相关论著频繁引用并产生了重大影响(王泽霞、杨忠,2008)。理论基础方面,三维话语分析模式是在福勒(Fowler)的批评语言学基础上进一步发展而来,旨在分析语言与意识形态之间的关系。这一模式强调话语不仅是沟通工具,更是构建和传播社会意义的重要手段。该方法包括三个层面,分别是文本的话语分析(描述)、话语实践的话语分析(阐释)和社会实践的话语分析(解释)。具体的操作步骤是:在文本的话语分析方面,从词汇、句法层面出发,分析文本中的语言特征,如高频词等;在话语实践分析方面,研究文本的生产和消费过程,探讨其背后的社会关系和权力结构;在社会实践分析方面,结合语篇的社会背景,揭示隐含的权力意识形态,从而理解话语实践所反映的社会变迁。本研究将运用该分析框架,从文本、话语实践和社会实践三个维度对《汉语》进行系统分析。

二、文本维度统计与分析

(一)《汉语》中的内容维度统计与分析

《汉语》七册共有44个教学内容点和299个文化点,涉及《参考框架》中所包含的三大维度——社会生活、当代中国和传统文化。文化点统计如下:

图 1 中国形象的分布

在299个文化点中,社会生活维度所占比例最高,为172个,达到57.52%,超过一半;其

次是当代中国，为98个，占32.78%；传统文化为29个，占9.70%。

社会生活维度的文化点数量最多，这表明在汉语教学中，日常生活和社会交往的内容是教学的重点。学生更倾向于学习与日常生活紧密相关的语言知识，以便能够更好地掌握汉语沟通能力。当代中国的文化点占32.78%，传统文化占9.70%，这反映出教材在关注学生汉语沟通能力培养的同时，也注重对中国的介绍，从而有助于学生全面了解中国的历史、价值观和现代发展。学生通过学习这些文化点，不仅能提高语言能力，还将增强跨文化交际能力，对他们未来在国际交流中扮演角色至关重要。

图 2 社会生活维度各子形象的数量

《参考框架》中共13个社会生活维度子形象，《汉语》除了“衣着”没有涉及外，其余12个子形象均有所提及。其中节庆占比最高，为52个文化点，其次是语言交际（36个）、交往（18个）和出行（15个）等。

教材中呈现的社会生活内容包括人们的日常生活方式、生活习惯与交往关系等。居住有四合院、胡同、大杂院等；出行包括地铁、自行车、火车、私人汽车等；节庆如春节、生日、鞭炮、除尘、扫屋子、红包、贴对联等；家庭则包含重男轻女、亲子关系、养儿防老、小家庭的生活模式等内容；休闲如集邮、跑步、打球、逛公园等。

除了“衣着”外，其他社会生活维度的子形象均有所涉及，这说明汉语教学内容较为全面，能够覆盖学生在社会生活中可能遇到的各种情境。节庆占比最高，反映了教材对中国节日的重视。节庆是文化传承的重要载体，通过学习节庆相关的语言和习俗，学生可以更好地理解中国的文化价值观和社会习俗。语言交际的文化点数量位居第二，这表明教材注重培养学生的交际能力。交往和出行作为社会生活的重要组成部分，其文化点的数量也相对较多。这表明教材也注重培养学生在不同社会场合下的适应能力和行为规范。教材在不同社会生活维度之间保持了一定的平衡，有助于学生全面了解中国的社会生活，并在语言学习中获得较为均衡的文化体验。

社会生活维度的文化点在各册教材中的分布差异显著，《汉语6》最少（10个），《汉语11》最多（91个），其余各册的文化点数量相对均衡，维持在11-20个之间。《汉语11》的文化点数量显著高于其他各册，在设计时特别强调了文化教学的深度和广度，有助于学生

更全面地了解中国的文化现象和语言使用。从其余各册来看,初级阶段教材包含的社会生活文化点数量相对较少,高级阶段教材的文化点数量显著增多。这一差异符合学生的认知规律,一般来说,初级阶段侧重语言基础能力培养,高级阶段则更注重文化理解的深度。但总体而言,除了《汉语11》,其余各册文化点的分布相对较少,这会影响到学生对中国社会生活维度全面性的理解和掌握。

《参考框架》中的当代中国共10个子形象,《汉语》涉及了8个子形象,未提及政治和对外关系。当代中国内容深刻地反映了目前中国的国情特点,突显了社会的多样性,展现出中国在地理、人口与民族、经济、教育、文学艺术、科技、传媒等多个方面的独特面貌。教材不仅涉及了中国所面临的重大社会问题,还介绍了中国著名的城市,勾勒出辽阔山河中的地域之美。在文化领域,教材选录了《北京晚报》《人民日报》等中国主流媒体的相关内容,涉及到中国在科技领域的崛起,重点关注航天科技领域的成就与突破。

图3 当代中国维度在各册教材中的分布

在当代中国维度,地理文化点占比最高,达43.88%,说明教材编写者认为地理知识是了解中国的基础,此编排有助于学生建立起对中国空间分布和地理特征的初步认知框架。人口与民族和语言文字的文化点占比均为13.27%,反映出教材在介绍当代中国时,注重民族多样性和语言文化的传播。教育和科技的文化点占比分别为11.22%和7.14%,表明教材强调教育和科技发展在当代中国社会中的重要性。经济和传媒的文化点占比相对较低,分别为6.12%和4.08%,意味着教材在这些领域的文化教学上有所侧重,但并未将其作为主要的教学内容。文学艺术的文化点占比仅为1.02%,反映出教材编者在当代中国文化呈现中未将其作为核心要素。此外,教材未提及政治与对外关系的议题,这种选择性缺失可能源于对敏感性话题的审慎考量,但客观上导致学习者难以形成对中国国际角色与全球影响力的全面理解。

各册均涉及了当代中国维度的内容,但分布不均衡。《汉语9》的文化点数量33个,显著高于其他教材,该教材在设计时特别强调了对当代中国教学的深度和广度,这种编排方式有助于学生多方面了解当代中国的社会文化现象。相比之下,《汉语12》和《汉语11》的文化点数量分别为27个和17个,而《汉语10》则仅有6个。此外,初级阶段教材的文化点数量均为个位数。这种不均衡的分布可能会影响学生对当代中国维度全面性的理解与掌握。

《汉语》均涉及到《参考框架》中传统文化各子形象,但其文化点数量很少,总计仅有

29个文化点。此外，这些文化点在子形象之间的分布差异较大。其中，文化遗产有13个文化点，艺术有7个文化点，历史有3个文化点，而文学、哲学和发明则各仅有2个文化点。在传统文化维度，教材介绍了中国的历史，包括春秋战国、晚期封建社会、改革开放等重要历史阶段，其中有关秦朝的相关内容占据很大比重，涵盖了秦始皇及秦代历史等方面内容。此外，教材还详细探讨了故宫、长城、颐和园、圆明园、天坛、十三陵、兵马俑等中国文化遗产。在艺术方面，京剧、书法、太极拳、山水画等传统艺术也得到了详细介绍。最后，教材特别强调中国的发明创造，展示了中国在多个领域的卓越贡献。总体而言，教材通过多样化内容，展示了一个具有丰富历史、深厚文化底蕴和创新能力的传统中国文化形象。

传统文化维度总共只有29个文化点，表明教材在传统文化教学方面的覆盖范围有限，无法为学生提供全面的文化体验。文化遗产拥有最多的文化点，占比达到44.83%，反映了教材编写者对于物质文化遗产的重视，认为它们是了解中国传统文化的重要窗口。艺术有7个文化点，但历史、文学、哲学和发明的文化点数量较少，各只有2-3个，这将限制学生对中国历史、文学、哲学传统和发明等领域的深入了解。总体而言，不同子形象之间的文化点数量差异较大，其中，在文化遗产领域的教学内容较为丰富，而在其他领域则相对薄弱。

本文将初中教材和高中教材分类来统计：

图 4 初中和高中不同阶段中国形象分布情况

初中阶段共有102个文化点；进入高中阶段，关于中国形象的内容变得更为丰富，涵盖了197个文化点。

在社会生活维度，初中阶段的教材大多集中在介绍中国人的饮食、出行、节庆等子形象。进入高中阶段后，教材在延续这些主题的同时进行了更深入的探讨，并新增居住、休闲、就业、语言交际、非语言交际等形象内容。在当代中国方面，初中阶段多数集中在地理、教育，大多介绍中国的典型城市如北京、苏州等。高中阶段内容分布则更为广泛，涵盖中国当代的人口问题、经济、科技发展等。在传统文化方面，初中阶段教材共包含8个文化点，占总量的27.59%，且仅涉及文化遗产和艺术形象两个方面；而高中阶段教材则包含21个文化点，占比达72.41%，内容覆盖历史、文化遗产、文学、艺术及哲学等多个子形象。

从三个维度的分布来看，初中阶段的维度分布差异较大，高中阶段的分布更为集中，也更加均衡。具体而言，初中教材更侧重介绍越南的特色文化和国家，对中国因素的涉

及较为有限且分散。这种内容差异与越南中学对中文课程的要求密切相关。初中阶段的培养目标在于“培养学生对中文有基本的了解,包括语音、汉字、词汇和语法等,学生通过学习中文,了解中国、中国人民和中国文化,同时增进越南学生对越南民族文化的认知和自豪感。”因此,初中阶段教材更多介绍越南的文化点,而高中阶段的培养目标则是在扎实基础之上建立和发展中文的基础知识,包括语音、汉字、词汇和语法。通过学习中文,使学生对中国人民和文化有更深入的了解,理解并尊重各种文化的多样性,对中国的认识更为全面和深刻。

(二)《汉语》中的形象维度统计与分析

《汉语》中的形象维度统计和分析主要由三位拥有多年国际中文教学经验的研究员进行判定。研究过程中,研究员首先结合相关样本开展研讨,在标准达成共识后开始正式判定。最终,三位研究员的判定结果一致性约为85%,存在分歧的15%的内容由第四位研究员进行最后判断。基于最终判定结果,形象维度的统计数据如下:

表1《汉语》中的形象维度统计

形象册数	社会生活			当代中国			传统文化		
	正面	中性	负面	正面	中性	负面	正面	中性	负面
第6册	1	9	0	1	8	0	1	3	0
第7册	0	11	0	1	1	0	1	1	0
第8册	0	12	0	0	4	0	0	0	0
第9册	5	6	2	6	22	0	4	3	0
第10册	5	9	1	0	6	0	6	10	0
第11册	11	75	2	5	12	0	0	7	0
第12册	5	10	5	1	23	3	0	1	1
合计	27	132	10	14	76	3	12	24	1

在社会生活维度,以中性评价为主,共132个,例如:

(1) 中国民族众多,由于气候、产物和生活习惯的差别,人们的口味就不相同了。一般来说,南方人爱吃甜的,做菜放糖比较多,北方人爱吃咸的,做菜少不了盐,山东、四川、湖南人爱吃辣的,菜里常有辣椒,山西人爱吃酸的,做菜离不开醋。

《汉语10》

其次是正面评价,为27个,例如:

(2) 在世界能源越来越紧张的今天,自行车最适合中国的情况。很难想象,中国没有自行车会怎么样?每天上班时,从千家万户中推出数不清的自行车,这些自行车在街上成了“流动的长城”。这情景大概只能在中国看到。有人说,中国是两个轮子上的国家,这不是没有道理的。

《汉语 6》

最后是负面评价，共10个。例如：

(3) 有许多事原来不愿让别人知道，可因为院里人们间互相太关心了，所以你不说，有时邻居也会问。比方一天我因贪玩而忘了做饭，被妈妈骂了一顿，旁边的邻居就三番五次问我是什么原因，特烦人！邻里之间需要互相关心，但又不能亲密无间，起码的隐私要保留。

《汉语 11》

在社会生活维度，整体以中性形象为主，正面形象为辅，负面形象较少。其中，正面形象主要体现在中国传统节庆文化中强调家庭团聚与天伦之乐的价值取向、中国家庭注重品德教育的理念、中国人守时惜时的良好习惯。负面形象主要涉及居住环境不利于隐私保护、交通拥堵现象、人口过快增长导致的就业竞争压力等话题。

在当代中国维度，也是以中性形象为主，共76个中性形象，例如：

(4) 参加婚礼的有关人员应该在婚礼前选送适当的礼物来表示祝贺。一般来说，结婚礼品选择，可以是家中的一些摆设、床上用品、餐具、茶具或美化房间的物品等，也可以考虑选择一些有特别意义的礼品。

《汉语 11》

其次是正面形象，为14个，例如：

(5) 玉兰：“上有天堂，下有苏杭”嘛。

陈德：是什么意思？

玉兰：就是说天上最美的地方是天堂，地上最美的地方是苏州和杭州。

《汉语 11》

负面形象有3个。例如：

(6) 一些地区生产力水平比较低，有的地方还是靠手工劳动，文化教育也比较落后。在这种地区，农民要提高生产率，就会觉得家里的劳动力越多越好。

《汉语 12》

在当代中国维度上，整体以中性形象为主，正面形象为辅，负面形象较少。正面形象涉及中国旅游资源丰富、中国科技先进等话题。负面形象主要涉及一些地方生产力低下、农村医疗技术落后、农民的观念落后等方面。

在传统文化上，整体也以中性形象为主，为24个，其次是正面形象，12个，如源远流长的中国历史、独特的中国儒家文化、独特意境的中国艺术等。负面形象只有1个，主要涉及某些传统观念在现代社会中的变迁与冲突。

综合可见，《汉语》教材在构建中国形象时，整体呈现以中性描述为主，正面描述为辅，负面描述则极为有限，仅有14例。这种分布模式既呈现出真实、客观的中国形象，又通过积极元素的融入传递了正向认知。

(三) 《汉语》中的中国形象关键词语义网络图及分析

为了更好地展现《汉语》教材所突出的关键词，研究创建了该套教材的关键词语义网络图，在该网络图中，每个节点代表一个关键词；节点在图中的中心位置代表其重要性及关联度；节点之间的连线表示两个关键词存在关联；连线的粗细则代表这种关联的强弱程度，连线越粗，关系越紧密。

图5 《汉语》中的中国形象关键词语义网络图

《汉语》教材中的关键词语义网络图揭示了中国的多维形象，其中“中国”“北京”“长城”“生活”“幸福”等节点位于网络中心，体现了这些词汇在教材中的高频出现和重要性。这表明《汉语》教材不仅强调了中国的地理和文化符号，还关注中国民众生活和幸福感，生动展现了当代中国的社会生活。

“北京”节点在网络图中占据了关键的核心位置，并拥有众多且粗壮的对外连线，说明其被视为展示中国形象的首要窗口。与“北京”直接相连且连线较粗的节点包括“中国”“胡同”“长城”“四合院”“历史”等，这揭示了北京作为历史文化名城形象被着重刻画。

此外，网络图中也形成了与现代生活相关的主题社群，如“手机”“电脑”“工作”“学习”“发展”等，体现了教材对中国人社会生活的关注。这些节点的连接关系不仅反映了现代化进程中的生活方式，也展现了中国社会的进步与变迁。

综上所述，《汉语》教材的语义网络图多维度地呈现了中国形象，既通过核心节点强调了“北京”“长城”等传统符号，也通过节点间的连接关系和强度，展现了对现代生活及人民幸福感的关注，体现了教材对中国形象的立体刻画。

(四) 《汉语》中的中国形象呈现形式

在127篇主课文中，有36篇涉及了中国形象，占28.35%。课文中的文化点数量共计160次：

图 6 主课文中的文化点数量

在主课文中，文化点出现五次以上的有：节庆、语言交际、地理、饮食、出行、交往、文化遗产、居住、休闲、消费、语言与文化等。此外，在教材的练习部分，涉及中国形象的文化点共出现了73次，出现五次以上的分别为：节庆、语言交际、交往、文化遗产、人口与民族、语言文字、饮食、出行、地理、教育等。

高中阶段的《汉语》教材，增加了课后阅读内容，总共44篇。其中有18篇涉及了中国形象，占41%。文化点共49次，高中阶段课后阅读的文化点达到五次及以上的，主要集中在家庭、休闲、非语言交际、科技等子形象上。

此外，《汉语》教材中的注释包括课文注释、语言点注释，当中涉及中国形象的为17次，出现次数比较少。

综上，从文化点出现的绝对数量来看，《汉语》中中国形象的呈现形式排序为：主课文 > 练习 > 课后阅读 > 注释。这表明主课文是承载中国形象的最主要阵地。

基于上述分析，研究从内容和形式两个维度对《汉语》中的中国形象进行了统计与分析。作为越南官方编写的本土教材，《汉语》的中国形象塑造较为成功，其经验值得其他国别化中文教材学习与借鉴。下文将运用费尔克劳的三维话语分析框架，探讨《汉语》能较为客观呈现中国形象的社会动因。

三、话语实践与社会实践维度的分析

(一) 话语实践维度

在费尔克劳的三维话语分析框架中，话语实践分析指的是解读话语产生和理解过程与文本之间的关系 (Fairclough, 1992)，即分析文本如何生成、传播和接受。本研究也将从这三个方面来进行分析。

从信息来源来看，教材作为国家意识形态、文化传统和科学知识传播的重要载体，对塑造青少年的世界观和价值观具有不可替代的作用。越南本土汉语教材的话语内容和立场，直接影响越南学生对中国的认知和形象建构。在《汉语》教材的话语建构中，越南教育部及编

写者的对华立场和编写理念具有决定性影响。他们的政策导向、编写目标、内容筛选与呈现方式,以及话语的立场和角度,均将塑造越南学生对中国形象的认知与评价。

越南教育部代表人士多次肯定中国在教育领域取得的成就,并强调两国在教育总体发展和高等教育发展方面的合作潜力。教育部门对中国的认可也体现在教材编写过程中,其要求教材语料来源取自中国的文本及越南作者用中文撰写的中国题材文章,这进一步体现了越南教育部对中文教学的重视和努力。

在教材编写理念上,作为《汉语》系列的首册教材,《汉语6》在前言中明确指出:中文作为世界上使用最广泛的语言之一,也是联合国六种官方工作语言之一,这一事实为学生提供了一门新语言、一种重要的交流工具。更为重要的是,学习中文不仅仅是学习一门语言,更是了解一个具有深厚历史的灿烂文化的机会,这是人类文明值得珍视的一部分。可见,越南教材编写者对中文和中国的高度认可和尊重。

从信息传播的角度来看,越南教育部通过教育体系的改革和发展,不断提升中文在越南的地位。自2002年起,中文正式纳入越南国民基础教育体系,越南由此成为全球为数不多将中文纳入国民基础教育体系必选外语的国家之一。目前,越南初中四年和高中三年均开设汉语课程,并将中文作为高考外语科目之一,至今已历经20余年的发展历程。特别值得注意的是,从2017-2018学年起,越南教育部启动汉语十年制教学试点工作,将中文教学对象向低龄化延伸。自2021年8月16日起,汉语课程在越南国民教育体系中覆盖小学3年级至高中3年级,总计10年,且汉语教学被正式确立为与英语并列的第一外语科目选项,这进一步提升了中文在越南基础教育中的地位。

从信息接受的角度看,《汉语》教材通过课文、课后阅读等多种形式,全方位、多渠道地向学习者传递关于中国的系统信息。这种多样的呈现方式有助于学习者在不同场景下反复接触和内化相关的中国形象,从而确保其获得全面、立体的认知。

(二) 社会实践维度

研究将从社会背景、政治背景和文化背景三个方面对社会实践维度进行分析。

一是社会背景。中越友好关系源远流长,尤其是自1991年两国关系正常化以来,双边合作持续深化。2013年提出“一带一路”倡议后,中国与东南亚国家的经济、文化、科技交往日益密切。在此背景下,东南亚国家兴起“汉语热”,越南也不例外。《汉语12》指出“汉语是汉族人民的语言,是中国的通用语言,目前世界上使用汉语的人数最多。”掌握这一全球广泛使用的语言,具有重要的现实意义。

二是政治背景。越南和中国政府均选择社会主义现代化道路,这一政治共识成为两国合作关系深化的重要基石。中越合作不仅是两党的意志,更是两国人民的愿望。双方高层领导频繁互动,各领域合作不断深化,为越南中文教育提供了强劲动力和保障。越南充分肯定中国共产党领导的中国特色社会主义发展成就,并将其视为本国建设的重要参考。进入新世纪以来,中越友好合作交流进一步加深。越南对中国的友好态度和战略合作意愿直接影响了教

材中中国形象的塑造，使其呈现出积极正面的特点。

三是文化背景。中国文化在越南的传播和融合经历了长期的历史进程。汉字作为中华文化的重要载体，在古代便传入越南，对越南语早期的书写系统的形成产生了奠基性影响。此外，儒家文化、佛教文化等也都在越南得到了广泛的传播和发展。这些文化元素与越南本土传统相融合，形成了独具特色的越南文化，又保留了与中国文化的诸多共性。这种文化相似性产生了多方面的积极影响，既促进了两国人民之间的相互理解和合作，又为两国关系的发展和文化交流提供了有力的支持。

结语和启示

《汉语》虽然较为全面、客观地展现了中国形象，但仍然存在一些不足。在内容维度上，《汉语》教材侧重社会生活与当代中国内容，但传统文化占比明显较少。从中国形象的子维度来看，教材在非语言交际、文学、哲学、发明、经济、文学艺术、传媒等领域的内容较为欠缺，尤其在衣着、对外关系和政治形象方面几乎未有涉及。同时，部分展示子形象的内容存在时效性问题，尽管《汉语》系列教材最新版本于2019年出版且历经多次修订，但信息更新幅度有限。例如《汉语12》中《中国人口问题》一文，对中国人口增长的论述与当下实际情况不太符合，因为中国目前已不再推行计划生育政策。《汉语6》第29课提及中国人出行主要依靠自行车、绿皮火车等交通工具，而这些表述也与中国现实交通发展变化不符，较为陈旧。在展示中国形象的形式方面，《汉语》教材127篇主课文中，仅有36篇涉及中国形象，占比28.35%。其余课文多围绕越南本土内容或无国别属性的主题展开，占比高达71.65%。这一编排符合本土教材的普遍特征：以本国或普适性内容为主，对中国形象的呈现篇幅相对有限。此外，教材对中国形象的展示形式较为单一，基本局限于文字，缺乏图片、视频等多元化呈现方式。

基于以上分析，本文对未来的教材修订与编写工作提出如下建议：在确保内容丰富多样的同时，需注重各部分内容比重的均衡。以《汉语》教材为例，可适当提升中国传统文化的占比，增设更多有关中国哲学、文学、历史的内容。在社会生活维度，补充衣着习俗、非语言交际、消费模式、就业现状等贴近现实的知识。在当代中国维度，增加政治发展、对外关系等内容。此外，融入民族特色文化与核心价值观等内容，不仅能更全面地展现中国形象，体现其文化特色，也有助于体现中国对世界多元文化的包容态度。其次，需注重教材内容的与时俱进。以中国计划生育政策为例，已从“一孩”政策调整为“三孩”政策，在教材编写与修订过程中，需及时更新此类动态内容，主动引入新知识，以反映中国新时代的发展变化。同时，自“科教兴国”战略实施以来，中国教育与科技领域发展日新月异，《汉语》教材也应同步跟进，充分展现这些领域的实际变革。最后，需进一步拓展中国形象的呈现形式。《汉语》教材可突破文字局限，融入图片、视频、案例库等多元素材，以更直观、生动的方式为学生打造沉浸式学习体验，促使他们更深入地了解 and 体验中国文化，提升跨文化交际能力。教材编写还应主动在课后阅读、注释等板块融入中国形象内容，通过各种形式，帮助学生全

而且深入地认识中国。

参考文献

- 池晓兰.(2019).本土教材《菲律宾华语课本》里中国形象的研究(硕士学位论文).中央民族大学.
- 陈宇玲.(2022).对外汉语教材中的中国形象研究——以《体验汉语》《环球汉语》《新攻略中国语》为个案(硕士学位论文).东南大学. <https://doi.org/10.27014/d.cnki.gdnau.2021.002909>.
- 丁武科.(2022).日本初级汉语综合课教材中国形象研究(硕士学位论文).沈阳大学. <https://doi.org/10.27692/d.cnki.gsydx.2022.000053>.
- 胡晓斌.(2021).中美媒体对新冠疫情下的中国国家形象建构对比研究——语料库辅助的三维话语分析. *天津外国语大学学报*, 28(04), 74-86+159.
- 汲传波.(2010).国别化汉语教材与跨文化交际.载 *第十届国际汉语教学研讨会论文集*.北方联合, 184-189.
- 纪卫宁, 辛斌.(2009).费尔克劳夫的批评话语分析思想论略. *外国语文*, 25(06), 21-25.
- 教育部语言交流合作中心.(2022). *国际中文教育用中国文化和国情教学参考框架*. 华语教学出版社.
- 李泉.(2011).文化内容呈现方式与呈现心态. *世界汉语教学*, 25(03), 388-399. <https://doi.org/10.13724/j.cnki.ctiw.2011.03.011>
- 刘耀辉.(2021).基于语料库的对外汉语教材中国形象研究(硕士学位论文).北京外国语大学. <https://doi.org/10.26962/d.cnki.gbjwu.2021.000493>.
- 宁海林, 常誉维.(2024).中美主流媒体的“中国式现代化”国际传播话语分析——基于《中国日报》《纽约时报》的报道. *现代传播*, 46(05), 51-60. <https://doi.org/10.19997/j.cnki.xdcb.2024.05.009>.
- 彭增安.(2015).国际汉语教材中的独生子女形象分析. *河南大学学报(社会科学版)*, 55(06), 124-130. <https://doi.org/10.15991/j.cnki.411028.2015.06.019>.
- 王陈欣.(2021).法国中文教材对中国形象构建的研究. *云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版)*, 19(06), 49-55. <https://doi.org/10.16802/j.cnki.ynsddw.2021.06.007>.
- 王泽霞, 杨忠.(2008).费尔克劳夫话语三维模式解读与思考. *外语研究*, (03), 9-13.
- 魏然.(2017).对外汉语教材国家形象的话语建构研究——以《新实用汉语课本》《中文听说读写》为例(硕士学位论文).山东大学.
- 吴子薇.(2020).发展汉语高级阅读教材中的中国国家形象分析(硕士学位论文).上海财经大学. <https://doi.org/10.27296/d.cnki.gshcu.2020.001818>.
- 徐凯丽.(2021).19世纪至21世纪德国汉语教科书中的“中国”——基于话语分析的研究(硕士学位论文).华东师范大学. <https://doi.org/10.27149/d.cnki.ghdsu.2021.001921>.
- 郑超然.(2018).普林斯顿大学汉语教材中中国争议形象探究(硕士学位论文).中央民族大学.
- 赵冬茜, 黄育莹.(2022).《发展汉语》系列教材中的中华文化呈现研究. *汉学与国际中文教育*, 3(2), 53-60. <http://so08.tci-thaijo.org/index.php/cikkuhygj/article/view/1411>
- 朱勇, 张舒.(2018).国际汉语教材中国人物形象自塑研究. *华文教学与研究*, (03), 24-30+54. <https://doi.org/10.16131/j.cnki.cn44-1669/g4.2018.03.004>.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.

(责任编辑: 姬洁如)